

TALABA YOSHLARDA TASHKIL ETILADIGAN KURASH MASHG‘ULOTLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN NOSTANDART VOSITALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Xasanov Abbos To‘ychiyevich
abbosxasanov19870606@gmail.com
tel:+998-99-958-80-87

Termiz Olimpiya va parolimpiya sport turlariga tayyorlash markazining kurash sport turlari bo‘yicha murabbiysi.

Anotatsiya: Mazkur maqolada talaba yoshlarda kurash mashg‘ulotlarining samaradorligini oshirish uchun nostandart vositalardan foydalanishning ahamiyati, metodik yondashuvlari va ularning natijadorlikka ta’siri o‘rganiladi. Jismoniy, texnik va psixologik tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalar hamda zamonaviy vositalar tahlil qilingan. Maqola kurash mashg‘ulotlarini samarali tashkil etish va yoshlarni sportga jalb etish bo‘yicha tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Nostandart, vositalar, jumladan, virtual treninglar, funksional mashqlar, simulyatorlar, psixologik tayyorgarlik, bellashuv, musobaqa arenasi, fediratsiya, Xalqaro Kurash Assotsiatsiyasi.

Аннотация: В данной статье изучается значение использования нестандартных средств для повышения эффективности занятий по борьбе среди студентов, методические подходы и их влияние на результативность. Проведен анализ инновационных технологий и современных средств, направленных на совершенствование физической, технической и психологической подготовки. Статья ориентирована на рекомендации по эффективной организации тренировок по борьбе и привлечению молодежи к спорту.

Ключевые слова: Нестандартные, инструменты, в том числе виртуальные тренировки, функциональные упражнения, тренажеры,

психологическая подготовка, соревнования, арена соревнований, федерация, Международная ассоциация борьбы.

Annotation: This article examines the significance of using non-standard tools to enhance the effectiveness of wrestling training among students, as well as methodological approaches and their impact on performance. An analysis of innovative technologies and modern tools aimed at improving physical, technical, and psychological preparation is conducted. The article is focused on providing recommendations for the effective organization of wrestling training sessions and engaging youth in sports.

Keywords: Non-standard, instrumental, and even virtual training, functional training, training, psychological training, competition, arena competition, federation, International Association of Borby

Kurash – milliy sport merosimiz bo‘lib, uning yoshlar tarbiyasida tutgan o‘rni beqiyosdir. Hozirgi kunda talaba yoshlarning kurashga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularni jismoniy tarbiyaga jalb etish, bu jarayonda samarali usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. An’anaviy mashg‘ulotlar samaradorligini zamonaviy vositalar bilan boyitish orqali yoshlarning texnik mahorati va umumiy tayyorgarligini rivojlantirish mumkin. Nostandart vositalar, jumladan, virtual treninglar, funksional mashqlar, simulyatorlar va psixologik tayyorgarlikka qaratilgan yangi yondashuvlar talaba yoshlarni kurash mashg‘ulotlariga qiziqtirishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur maqolada kurash mashg‘ulotlarining samaradorligini oshirishda nostandart vositalarning ahamiyati va ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha metodik yondashuvlar muhokama qilinadi.

e’tirof etilayotgan kurash sport turidan bugungi kunda sport musobaqalarini tashkil

k

o

,

o‘quv yurtlari talabalari o‘rtasida sportning kurash turidan Respublikamizdagi

h

[https:// academicsresearch.ru/index.php/rnsrij/index](https://academicsresearch.ru/index.php/rnsrij/index)

u

g

,

t
a
,

“ Bu esa bugungi kunda bu vositalarning amaliyotga joriy etilishda uning foydali va zararli tomonlari insonning jismoniy kamolati va sog‘ligi uchun muhim ekanligini nazariy asoslarini talab etmoqda. Ushbu tadqiqotimizning samarali natija berishi uchun albatta biz o‘z oldimizga muxim bir maqsad va vazifalarni belgilab olishimiz lozim bo‘ladi.

” **Mavzudan kelib chiqib tadqiqotning maqsadi:**Talaba yoshlarda kurash mashg‘ulotlarini samarali tashkil etish va natijadorlikni oshirish uchun nostandart vositalardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish.

o O‘z oldimizga qo‘yilgan maqsadimizni ilmiy jihatdan asoslab berish va maqolani mazmun mohiyatini tushunarli qilib ochib berish maqsadida o‘z oldimizga qo‘yilgan vazifalarni belgilab oldik.

Tadqiqot ishining vazifalari:
1. Kurash mashg‘ulotlarida an’anaviy va nostandart vositalarni qiyosiy taqqilil tayyorgarlikni rivojlantirish borasida tuzil vositalardan foydalanish orqali yuqori natijalarga erishishga muvaffaq bo‘lishmoqda.

2. Nostandart vositalarning texnik va jismoniy tayyorgarlikka ta’sirini aniqlash.
3. Talaba yoshlar uchun qo‘llaniladigan funksional treninglar va innovatsion texnologiyalarning afzalliklarini o‘rganish.
4. Talabalarning psixologik tayyorgarligini oshirish bo‘yicha samarali usullarni ishlab chiqish.
5. Mashg‘ulot jarayonida nostandart vositalardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar berish.

1.Talaba yoshlar uchun kurash mashg‘ulotlarining ahamiyati

Kurash nafaqat milliy sport turi, balki talaba yoshlar orasida jismoniy va ma’naviy tarbiyani rivojlantirishning samarali vositasidir. U nafaqat jismoniy

holatni yaxshilaydi, balki yoshlarda sabr-toqat, matonat, vatanparvarlik hislarini shakllantiradi. Hozirgi kunda kurash mashgʻulotlarini samarali tashkil etishda innovatsion yondashuvlar va nostandart vositalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuvlar mashgʻulot jarayonini qiziqarli va samarali tashkil qilish bilan birga yoshlarning jismoniy tayyorgarlik darajalarini yaxshilab sport koʻrsatkichlaridagi natijadorligini ham oshiradi.

Kurash mashgʻulotlari anʻanaviy ravishda jismoniy tayyorgarlik, texnik harakatlarni oʻzlashtirish va ularni takrorlashga asoslangan. Ammo hozirgi kunda bu jarayonni yangi vositalar bilan boyitish zarurati mavjud.

Jumladan:

- *Funksional treninglar* – yoshlarning umumiy jismoniy holatini yaxshilashga qaratilgan mashqlar;
- *Video tahlil* – mashqlarni yozib olish va tahlil qilish orqali texnik xatolarni tuzatish;
- *Psixologik tayyorgarlik* – yoshlarning ruhiy barqarorligi va oʻz-oʻziga ishonchini oshirish.

Bu singari metodlarni mashgʻulotlar jarayoniga keng koʻlamli qoʻllash mashgʻulotlar samaradorligini oshirish imkonini beradi. Buning uchun eng avvalo mashgʻulotlarni anʻanaviy tashkil etish va nostandart vositalardan foydalanish orqali tashkil etishning oʻrtasidagi farqlar haqidagi maʼlumotlarga ega boʻlmogʻimiz lozim boʻladi.

Kurashda anʻanaviy mashgʻulotlar odatda texnik harakatlarni takrorlash va jismoniy kuchni rivojlantirishga yoʻnaltirilgan boʻladi. Ammo bugungi kundagi zamonaviy talablar mashgʻulot jarayonini ilmiy asoslangan maʼlumotlarga boyitish va zamonaviy texnologiyalarni qoʻllashni talab qilmoqda. Nostandart vositalar, masalan:

- Funksional trenajyorlar,
- Virtual reallik (VR) texnologiyalari,

- Video tahlil vositalari,
- Psixologik mashqlar kabi yondashuvlar orqali mashgʻulotlar natijadorligini oshirish mumkin. Talaba yoshlar uchun maxsus funksional trenajyorlardan foydalanish orqali mushak guruhlarini kuchaytirish mumkin. Bundan tashqari, koʻp bosqichli kardio mashqlar yoshlarning chidamliligini oshirishga yordam beradi. Nostandart vositalar talaba yoshlarning diqqatini jalb etish va mashgʻulotlarga boʻlgan qiziqishlarini oshiradi.

Nostandart vositalar orqali mashgʻulotlarning samaradorligini oshirish uchun ularning afzallik tomonlarini haqida qisqacha toʻxtalib oʻtishni joiz deb topdik. Ular:

Funksional treninglar - Funksional treninglar talaba yoshlarda umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish uchun juda foydali hisoblanadi. Maxsus trenajyorlar yordamida kurashchilarning mushak guruhlaridagi kuch jismoniy sifatini oshirish imkoniyati kengayadi, texnik harakatlarni muvofiqlashtirish va chidamkorlikni rivojlantirish imkoniyati ortadi. Funksional mashgʻulotlar jarayonida yoshlar kurashdagi texnik harakatlarni bajarishga yordam beradigan mashqlarni bajaradilar. Bu ularning kurash texnik harakatlarini oson va erkin bajaraolish imkoniyati bilan birga kurashchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini yaxshilashga yordam beradi.

Video tahlil usullari – kurash sport turidan tashkil etiladigan sport mashgʻulotlarni video yordamida yozib olish va tahlil qilish nostandart yondashuvlardan biri hisoblanadi. Bu vosita orqali yoshlar oʻz xatolarini koʻrish va ularni toʻgʻrilash imkoniyatiga ega boʻladilar. Masalan, dastlabki sport mashgʻulotlariga tashrif tuyurgan talaba yoki oʻrganuvchining kurash texnikini oʻrganish va oʻzlashtirish jarayonlaridagi notoʻgʻri harakatlar, jismoniy kuch taqsimoti yoki raqibga qarshi notoʻgʻri yondoshuvlari yozib olingan video tasmasin koʻrib kuzatish orqali murabbiylar tomonidan tahlil qilinib, shugʻullanuvchiga toʻgʻri koʻrsatma berish imkoniyatlarini beradi. Murabbiylar bundan tashqari shugʻullanuvchilarning barchasini video tahlillari orqali ularning jismoniy oʻsish,

texnik harakatlarni o'zlashtirishlari va shaxsiy rivojlanish dinamikasi ham kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Virtual reallik (VR) texnologiyalari - Zamonaviy texnologiyalar bo'lib bu bizga mashg'ulotlar jarayonini interaktiv qilish imkonini beradi. Virtual reallik orqali yoshlar real vaqtda kurashning texnik harakatlarini takrorlashlari, raqibning harakatlariga javob berishlari va kurashning yangi texnik harakatlari yoki usullarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu singari metodlardan foydalanish nafaqat mashg'ulotlar jarayonini qiziqarli, balki samaradorligini ham orttiradi.

Kurashchilarning texnik tayyorgarliklarini amalga oshirishda innovatsion metodlarni qo'llash, ya'ni virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish kurashdagi texnik harakatlarni to'g'ri avtomatlashtirish uchun eng samarali metodlardan biridir. Bu usul yoshlarga harakatlarni real vaqtda o'rganish va to'g'rilash imkonini beradi. Shuningdek, raqamli simulyatorlar orqali kurash uslublarini o'zlashtirish imkoniyati yuqori bo'lishi mumkin.

Psixologik tayyorgarlik – Mashg'ulotlar va musobaqalar jarayonida kurashchi talaba kurashda yoshlarning ruhiy holati muhim ahamiyat kasb etadi. Jismoniy kuch-quvvatdan tashqari, musobaqalarda ruhiy barqarorlik va e'tiborni jamlash juda muhim. Meditatsiya, vizualizatsiya va maxsus psixologik mashg'ulotlar yoshlarda stressni kamaytirish va musobaqalarga tayyorgarlik darajasini oshirishda yordam beradi. Bunday mashqlar talabalarga o'z-o'ziga ishonchni oshirish va raqibga nisbatan ruhiy ustunlikka erishish imkonini beradi.

Individual dieta va reabilitatsiya vositalari - Mashg'ulotlarning samaradorligini oshirishda sog'lom ovqatlanish va to'g'ri tiklanish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Individual dieta rejaları yoshlarning jismoniy holatini yaxshilashga, kurashchilarning vazn saqlab turishlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Individual dieta bu sportchilarni kurash musobaqalaridan avval o'z vazn toifalarini saqlab turishlari uchun juda muhim metodlardan biri xisoblanadi. Chunki, o'z vazn toifasida musobaqalarda ishtirok etish uchun vazn o'lchash jarayonida ortiqcha

chiqishi yuqoridagi vazndagilar bilan kurashish lozimligini belgilaydi bu asa sportchilarga jismoniy va antropometrik jixatlardan ancha murakkabliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Reabilitatsiya vositalari esa kurashchi sportchi talabalarning jarohatlarini oldini olish va sport tmashg'ulotlariga qayta tiklanish jarayonlarini amalga oshiradi va sportchilarning sportga qaytish jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi.

Mashg'ulot jarayonini rejalashtirish va natijalarni baholash: Talaba yoshlar bilan mashg'ulotlarni rejalashtirishda har bir sportchining individual xususiyatlari inobatga olinishi zarur. Mashg'ulotlarni rejalashtirishda har bir kurashchi talabaning jismoniy tayyorgarliklari, vazni, antropometrik (tana tuzilish) jixatlari va jinsini hisobga olgan holda rejalashtirilsa albatta samaradorlik yuqori bo'ladi. Bunda ularning jismoniy xolatlari va ularning kurashdagi toj usul (korivnoy) lariga bo'lgan ko'nikmalari va ularning bunga bo'lgan ishtiyoqlariga qarab nostandart vositalarni tanlash va foydalanish uchun talabalarga tavsiya etish lozim bo'ladi. Masalan: Bellashuvlar jarayonida kurashchi tomonidan eng ko'p bajariladigan usul tik turgan yoki o'tirgan xolatda yelkadan oshirib tashlash usuli bo'lsa, rezina mostlamasini aynan shu usulni bajarish mashqlar hamda vazn va jismoniy xolatiga qarab og'irligi belgilanadigan metaldan qilingan og'ir bolg'a (kvalda) bilan rezin mostlama (avto shinasi)ni yelkalarni aylantirgan xolda urishlar. Bu singari metodlardan foydalanish kurashchilarning o'zlari sevgan toj usullarini mukammal o'zlashtirish va qarshilik kuchlarini bemalol yengib bajarishni avtomatlashtirishga imkoniyat yaratadi. Buning uchun esa nostandart vositalardan foydalanishga asoslangan va kurashchi talabalarning qiziqishlarini uyg'otishga qaratilgan yondashuvlar ishlab chiqilishi lozim. Masalan:

- Mashg'ulotlarga o'yin elementlarini qo'shish,
- Guruhli mashg'ulotlarda raqobat muhitini yaratish,
- Maqsadli mashqlar orqali natijalarni oshirish.

Bu singari mashgʻulot metodlari kurashchilarning aynan oʻzlari sevgan usullar va oʻzlari uchun juda noqulay sanagan raqiblari ustida ishlashlari uchun dasturul amal boʻlib xizmat qiladi.

Natijalarni baholash: Mashgʻulot natijalarini muntazam baholab borish va ularga muvofiq usullarni oʻzgartirish samaradorlikni oshiradi. Mashgʻulotlar jarayonida kurashchi talabalarning kurash texnikalarini bajarish sanʼatlari, ularning jismoniy kamolatining usishi va mashgʻulotlar jarayonidagi oʻzlarining ijodkorlik jihatlari hamda nostandart vositalar natijasida texnik xaratlarga sarflanadigan jismoniy sifatlar darajasining ortib borish yoki tezda charchoqni yengiz qobiliyatlarini shakillanganlik darajalarini muntazam ravishda baholab borilishi kerak. Nostandart vositalardan foydalanishdan oldingi va keyingi holatlarni solishtirish orqali ularning samaradorligini aniqlash va har bir talabaning individual rivojlanganlik darajalari boʻyicha hisobotlarni qayd qilib borish va bu qayd etilgan hisobot asosida kurashchi talabalarning mashgʻulotlarni qayta tashkil qilish mumkinligini isbotlash imkoni boʻladi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki talaba yoshlar bilan tashkil etiladigan kurash mashgʻulotlarida nostandart vositalardan foydalanish mashgʻulot jarayonini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish imkonini beradi. Funksional treninglar, virtual texnologiyalar, psixologik tayyorgarlik va video tahlil usullari yoshlarning texnik va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Nostandart vositalardan foydalanish kurash mashgʻulotlari samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ular orqali yoshlar nafaqat oʻz jismoniy tayyorgarligini yaxshilaydilar, balki texnik va psixologik tayyorgarlikni ham takomillashtiradilar. Bu kabi innovatsion yondashuvlar kurash mashgʻulotlarini yanada qiziqarli va samarali tashkil etilishida yordam beradi.

Tavsiyaviy ahamiyati.

Nostandart vositalar sportchilarni jarayonga qiziqtirish, musobaqalarga tayyorgarlik darajasini oshirish va mashgʻulotlarni samarali tashkil etishning

zamonaviy yoʻnalishi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, talaba yoshlarni kurashga qiziqtirish va ularni professional sportga yoʻnaltirish uchun mazkur vositalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Shuningdek, individual dieta va rehabilitatsiya jarayonining mashgʻulotlarda joriy etilishi talabalarni musobaqalarga yuqori darajada tayyorgarlik koʻrish imkonini beradi. Mashgʻulot jarayonida nostandart vositalarni keng qoʻllash kurashning umumiy rivojlanishiga va talabalar oʻrtasida uning ommalashuviga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Abdurahmonov, A. (2019). *Oʻzbek kurashining rivojlanish tarixi va sportdagi ahamiyati*. Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi.

2. Holmatov, Sh. (2021). *Jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish usullari*. Jismoniy tarbiya va sport jurnali, №3, 45-50-betlar.

3. Mirzaev, B. (2023). *Funksional trening va uning yoshlar tayyorgarligiga taʼsiri*. Sport ilmiy toʻplami, №2, 34-38-betlar.

4. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi. (2022). *Oʻzbek kurashida zamonaviy yondashuvlar*.

5. Rahmonov, Q. (2020). *Texnologik vositalarning mashgʻulotlarga taʼsiri*. Toshkent: Sport va innovatsiya markazi.

6. Olimov, Z. (2021). *Kurash mashgʻulotlarida psixologik tayyorgarlik*. Jismoniy tarbiya va sogʻliq jurnali, №4, 20-24-betlar.

7. Xoʻjaev, R. (2019). *Mashgʻulot jarayonida innovatsiyalarning oʻrni*. Toshkent: Oʻzbekiston sport ilmiy markazi.

8. Xalqaro olimpiada qoʻmitasi. (2020). *Milliy sport turlarida innovatsion yondashuvlar*.

9. Xasanov I.T. Kurash sport mashgʻulotlarini samarali tashkil etishda raqamli texnologiyalarni qoʻllash metodikasini takomillashtirish //Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD): dissertatsiyasi. OʻzR 13.00.04., Chirchik. OʻzDJTSU. 2024. - 143 b.

